

PERAN PSIKOLOGI PESERTA DIDIK DALAM PENDIDIKAN

Muhammad Rival

Email: 2010128310001@mhs.ulm.ac.id

Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Pada dasarnya pendidikan adalah sistem dalam usaha yang dilakukan dan direncanakan secara sadar dalam mencerdaskan generasi muda untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap orang dengan efektif. Ilmu psikologi diperuntukan untuk dapat memberikan sistem pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diperlukan berupa kurikulum dan sistem pembelajaran untuk dapat memaksimalkan proses pembelajaran. selain dari sistem pendidikan yang diatur psikologi juga memberikan dampak yang positif pada berbagai aspek perkembangan kognitif serta minat bakat peserta didik. Untuk itu peran guru diperlukan untuk dapat memahami hal tersebut.

PENDAHULUAN

Psikologi berasal dari dua kata dalam bahasa Greek yaitu *psyhe* yang memiliki arti jiwa dan *logos* memiliki arti ilmu atau pengetahuan. Jadi secara bahasa psikologi dapat diartikan secara harfiah yaitu ilmu jiwa. Dalam pendidikan perlu dilakukan pendampingan dan pengajaran yang diberikan kepada anak atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *education*. Pendidikan dapat diartikan sebagai proses-proses yang memuat metode tertentu untuk dapat memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan sikap yang sesuai dan dapat diterima di dalam masyarakat. Dengan adanya pendidikan ini diberikan tahapan-tahapan perkembangan dan perilaku manusia untuk dapat memahami karakter peserta didik. Didalam pendidikan sendiri diperlukan disiplin ilmu psikologi sebagai penunjang perkembangan karakter dan nilai moral yang diharapkan

kepada peserta didik sehingga dapat mempersiapkan warga Negara yang baik. Dalam pendidikan juga mempeajari tingkah laku manusia dan memberikan pengaruh kepada peserta didik pada kegiatan dalam pembelajaran serta proses belajar yang diaharpkan dan lebih efektif.

RUANG LINGKUP PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Psikologi pendidikan adalah ilmu yang masuk dalam ilmu-ilmu sosial yang mempelajari terkait perilaku pada manusia baik pada proses belajar, kematangan individu, perkembangan, pertumbuhan, kematangan seseorang, dan membimbing serta mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan di dalam masyarakat. Menurut abu (2003) psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan gejala jiwa manusia. Selain itu menurut Whiterington (1982) psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan dunia pendidikan.

Pada bidang pengetahuan psikologi mempunyai peran dalam proses transfer ilmu dimana dalam memberikan pembelajaran setiap individu mempunyai karakter dan kemampuan kognitif dalam menangkap pengetahuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat dalam memahami pengetahuan tersebut sampai ada yang lambat. Peran pendidikan psikologi disini sangat penting dalam proses belajar tersebut dimana tentang cara penggunaan metode yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diperlukan peserta didik jika dilihat dari kemampuan kognitifnya. Kemudian pengetahuan bukan hanya tentang materi pembelajaran saja, tetapi juga menjakup aktivitas jiwa, intelejensi, kepribadian, karakter individu, minat dan bakat, pertumbuhan, perkembangan disiplin, motivasi belajar, dan maslah khusus yang didapat dalam proses pendidikan.

Dalam proses belajar yang interaktif seorang guru dapat memberikan motivasi dan respon yang positif terhadap individu. peserta didik tentu memiliki karakter yang dia miliki sejak lahir untuk dapat diarahkan kearah yang positif untuk dapat menghindari atau bahkan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terkhusus pada kasus kenalan remaja. Peran psikologi dalam pendidikan disini yaitu dapat mentimulus peserta didik dalam belajar sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar.

Pendidikan dapat memungkinkan tidak dipungkiri bahwasanya pendidikan dapat memberikan perubahan perilaku baik pada keterampilannya, kepercayaan diri seperti diskusi,

presentasi, dan kegiatan lainnya, perkembangan motorik yang semakin meningkat karena adanya proses latihan, dan perubahan sikap terhadap respon yang lebih baik. Baik pada lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Pada proses pendidikan, psikologi membahas terkait faktor yang mempengaruhi proses belajar. Suasana dalam belajar sangat mempengaruhi dalam proses pendidikan baik pada suasana belajar, kebersihan, dan motivasi yang diberikan dihasilkan oleh guru atau tenaga pendidik. Memberikan pengajaran yang efektif dengan suasana kelas yang nyaman dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses belajar.

PERAN ILMU PSIKOLOGI TERHADAP PENDIDIKAN

Peran psikologi menjadi dasar pengembangan dan pembentukan perubahan kearah yang lebih baik, tetapi ilmu psikologi juga dapat berperan pada hal lain yang menyangkut pada proses pendidikan baik pada kurikulum pendidikan, sistem pembelajaran dan penilaian. Hal ini diperuntukan pada kebutuhan dalam pendidikan sendiri seiring dengan kemajuan zaman yang mengharuskan adanya pengaturan terhadap proses pendidikan.

Psikologi pendidikan berperan dalam pembentukan dan pelaksanaan kurikulum yang didasarkan pada kemampuan peserta didik baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penggunaan kurikulum diharapkan dapat mengarahkan proses pembelajaran untuk dapat mencapai daripada tujuan pendidikan itu sendiri. Kurikulum yang dikembangkan dapat berupa kompetensi dengan harapan dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, serta refleksi dalam berfikir. Sehingga dapat menghasilkan individu yang unggul berdasarkan kemampuan dan keahliannya masing-masing.

Pada sistem pelajaran psikologi berperan dalam penerapan teori-teori belajar seperti teori behavioristic, humanistic, kognitif, dan sebagainya. Pengaruh psikologi ini dapat memberikan metode yang tepat untuk digunakan dalam proses pendidikan sehingga dapat memberikan perubahan kearah yang positif seperti perubahan perilaku, pemahaman, dan kemampuan yang semakin meningkat, kemudian peran guru untuk memberikan pembelajaran serta memahami karakter dan kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik sesuai dengan perbedaannya yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Pada sistem penilaian psikologi telah menempatkan peran dalam proses dan hasil pendidikan seperti halnya dengan tes psikologi sehingga dapat mengetahui tingkat kecerdasan individu, penilaian terhadap bakat, keinginan, serta potensi yang dimiliki untuk dapat diberikan bimbingan dan arahan sesuai dengan bakat yang dimiliki agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik serta tidak memaksakan pada suatu bidang yang tidak diminati peserta didik. Penilaian terhadap kepribadian ini dapat membantu pendidikan dalam mengenal lebih baik pada setiap pribadi yang dimiliki oleh peserta didik

SIMPULAN

psikologi berasal dari dua kata yaitu *psyche* yang memiliki arti jiwa dan *logos* memiliki arti ilmu atau pengetahuan. Dalam pendidikan IPS psikologi merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial. Psikologi pendidikan sendiri memiliki ruang lingkup pada pengetahuan, karakter, tingkah laku, perkembangan ke arah yang lebih baik, faktor dalam belajar serta minat dan bakat yang dapat menjadi potensi yang tinggi dalam perkembangan peserta didik. Peserta didik tentu memiliki karakter yang berbeda-beda pada setiap individunya. Disini ilmu psikologi digunakan dalam memahami dan untuk dapat menggunakan metode belajar yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Psikologi juga memiliki peran dalam hal penerapan kurikulum yang didasarkan pada kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor. Pada sistem pelajaran psikologi dapat berdampak pada meningkatnya kemampuan serta perkembangan peserta didik dengan penggunaan metode yang sesuai untuk dapat memberikan penilaian. Penilaian sendiri dapat dilihat dari berbagai aspek seperti pendekatan dalam belajar, keinginan, dan kemampuan.

DAFTAR PUSTAKA

Hadi, I. A. (2017). Peran Penting Psikologi dalam Pendidikan Islam. *dalam Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2).

JUMRIANI, J. (2014). *PENGELOLAAN KELAS DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SDN 104 WIWITAN KECAMATAN LAMASI KABUPATEN LUWU* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO).

Rahmat, P. S. (2021). *Psikologi pendidikan*. Bumi Aksara.

Razali, M., Jantan, R., & Hashim, S. (2003). *Psikologi pendidikan*. PTS Professional.

Rusli, R. K., & Kholik, M. A. (2013). Teori Belajar Dalam Psikologi Pendidikan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2).

Sutarto, S. (2017). Teori kognitif dan implikasinya dalam pembelajaran. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 1(2), 1-26.

Sutarto, S. (2017). Teori kognitif dan implikasinya dalam pembelajaran. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 1(2), 1-26.

Soenarko, Bambang. 2010. *Konsep Pendidikan Karakter*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri